

ORDENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN NEDERLAND.

door W. N. de Blaey

I. Inleiding.

't Zal zeker geen tegenspraak ontmoeten als geconstateerd wordt, dat in de toekomst in zeer belangrijke mate behoefte zal blijken te bestaan aan accountants, niet alleen in den na-oorlogschen tijd als een beroep op deze functionarissen gedaan zal worden ten behoeve van de uitvoering van maatregelen der Regeering voor het herstel van ons vaderland en van Indonesië, doch ook in de toekomst, omdat veilig aangenomen mag worden dat de structuur der samenleving, zoowel nationaal als internationaal, een geheel andere zal blijken te worden dan de structuur vóór den oorlog 1940/1945.

In deze in meerdere of mindere mate op „ordering” berustende maatschappij zullen zoowel aan de bedrijven als aan de overheidsdiensten veel verder gaande eischen op 't gebied der administratie gesteld worden, waarvoor bedrijfseconomisch-, administratief organisatorisch- en controle-technisch geschoolde krachten noodig zullen zijn.

't Is niet alleen een bedrijfsbelang te zorgen voor een goed ingerichte, goed gecontroleerde boekhouding, doch tevens een algemeen belang.

Door statistische bewerking van goed geordende gegevens is een schat van materiaal te verkrijgen, welke dienstbaar gemaakt kan worden aan de leiding van ons economisch leven.

Elk statisticus weet wat het beteekent met secundaire gegevens te moeten werken, zeker als daar onvoldoende zorg aan besteed is.

En hoe veelvuldig is zulks niet het geval, omdat de gegevens verzameld worden door niet ten volle bevoegde krachten, waarop geen vakkundig toezicht van accountants bestaat.

Terloops zij te dezen aanzien nog opgemerkt, dat het contact tusschen accountants en statistici van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederlandsch Economisch Instituut en Economisch Instituut voor den Mid-denstand in Nederland veel te wenschen overlaat.

Beide categorieën functionarissen hebben elkaar noodig om tot het beste resultaat te komen.

't Is dan ook gewenscht dat deze materie eens onder 't oog gezien wordt.

De vraag rijst of het accountantsberoep in Nederland kwantitatief en kwalitatief toereikend zal blijken te zijn om al het te verwachten werk behoorlijk uit te voeren.

'k Geloof dat dit ternauwernood het geval zal zijn, dat het noodzakelijk zal blijken, dat maatregelen getroffen worden om van de beschikbare accountantscapaciteit het grootst mogelijke nut voor de samenleving te trekken.

Om zulks echter te bereiken zal in de allereerste plaats noodig zijn het accountantsberoep zelve te ordenen.

De huidige toestand is in hooge mate onbevredigend.

't Accountantsberoep in Nederland is ongeregeld, iedereen die zulks wenscht kan, of hij al of niet bevoegd is, zich accountant noemen, de accountantspractijk uitoefenen.

Vele bedrijven voorzien zich heden ten dage nog van „accountants”, die geen enkele opleiding hebben genoten. Typeerend is wel dat deze „onbevoegde” accountants vaak een veel grooter inkomen hebben dan „bevoegde” accountants. Zij berekenen nl. voor een minimum van prestaties een maximum van honorarium, hetgeen economisch beschouwd een

misstand is. Hun opdrachtgevers kunnen gewoonlijk niet beoordeelen wat deze „accountants” voor hen presteeren, m.a.w. kunnen niet nagaan welke schade aan hun bedrijven kan worden toegebracht door onvoldoende bekwaamheid der accountants.

Velé autoriteiten missen eveneens het onderscheidingsvermogen tusschen accountants.

Toch zal men deze z.g. accountants niet kunnen missen, gezien de behoefte aan hulp op boekhoudkundig gebied, in 't bijzonder voor den middenstand.

Noodzakelijk is echter een scherp onderscheid te maken tusschen accountants en boekhoudkundig geschoolde krachten.

Niet alleen bekwaamheid, doch ook toezicht op de beroepsuitoefening moet bij de ordening van het accountantsberoep in 't oog worden gehouden.

De aansluiting van accountants bij vereenigingen is daarvoor niet voldoende, omdat niet alle vereenigingen het toezicht op afdoende wijze geregeld hebben, omdat de vereenigingen zelve ook niet altijd een waarborg geven, daar deze soms zijn ontstaan uit initiatief van gedesillusioneerde assistenten van de voornaamste vereenigingen of uit initiatief van z.g. accountants, al of niet tevens belastingconsulenten.

II. Ordening van het accountantsberoep.

In verband met het vorenstaande is noodig dat de „wettelijke regeling van het accountantsberoep”, welke vóór den aanvang van den oorlog in een ver stadium van voorbereiding was, zoo spoedig mogelijk opnieuw ter hand worde genomen.

Intusschen wordt dezerzijds betwijfeld of het destijds ingediende wetsontwerp thans nog voldoet.

't Wil mij nl. voorkomen, dat in dat wetsontwerp te veel de aandacht is gevestigd op het beroep van den publieken accountant, te weinig op dat van den overheidsaccountant.

Dat behoeft niet te verwonderen, omdat de ontwikkeling van het instituut der overheidsaccountants tijdens den oorlog een groote vlucht heeft genomen, welke ontwikkeling zich ook in de toekomst vrij zeker zal voortzetten.

Uit den aard der zaak is er een groot principieel onderscheid tusschen de functie van den publieken accountant en die van den overheidsaccountant.

De publieke accountant draagt een geheel andere verantwoordelijkheid dan de overheidsaccountant. De publieke accountant is vrij ten opzichte van het aanvaarden van een opdracht, heeft zelf te beoordeelen of hij deze al of niet kan aanvaarden met het oog op zijn verantwoordelijkheid niet alleen tegenover opdrachtgevers, doch ook tegenover derden, die wellicht van zijn rapport kennis zullen nemen.

De overheidsaccountant is niet vrij ten opzichte van het aanvaarden van een opdracht. Hij is ambtenaar, verplicht elke opdracht te aanvaarden.

Indien hij zou meenen, dat hem daarbij een te groote verantwoordelijkheid zou opgelegd worden, kan hij de overheid daarop wijzen.

De overheidsaccountant maakt als ambtenaar deel uit van de overheid, wat op hem een bijzondere verantwoordelijkheid legt, ver uitgaande boven de verantwoordelijkheid voor de door hem opgedragen normale taak. Komt hij bij zijn onderzoek op de hoogte van overtredingen of misdrijven, liggende op een geheel ander terrein dan datgene dat tot zijn dagelijksche werkkring behoort, dan is hij verplicht dit ter kennis te brengen van de

bevoegde instanties, kan geen geheimhoudingsplicht in dat opzicht aangaan, iets wat de publieke accountant niet alleen kan, doch zelfs moet doen ter wille van zijn beroep.

Beschouwen we thans allereerst echter de grondslag eener wettelijke regeling, zijnde de bescherming van den titel.

Men kan ten aanzien van dit probleem twee wegen bewandelen:

- 1e. den titel „accountant” beschermen op dezelfde wijze als dit geschiedt ten aanzien van advocaten, notarissen, ingenieurs, medici en dergelijke functionarissen.
- 2e. een nieuwe titel in 't leven roepen om de bevoegde accountants te onderscheiden van al degenen die op eenigerlei wijze werkzaamheden op accountantsgebied verrichten, die zich op dit oogenblik „accountant” noemen.

De eerste methode is uit den aard der zaak de ideale, omdat „accountant” nu eenmaal een begrip is geworden in het economisch leven.

In het bij de 2e Kamer der Staten-Generaal op het tijdstip van het uitbreken van den oorlog aanhangige wetsontwerp is echter de tweede methode gekozen, omdat Minister Steenberghe geen vrijheid vond, de vrijheid van beroepsuitoefening, met gebruik van den daaraan verbonden titel, aan banden te leggen. Deze wilde nl. „in de onderhavige materie, waar historisch geworden toestanden en verhoudingen zulk een belangrijke rol spelen, de overheidsbemoeying niet verder doen gaan dan met het oog op de omstandigheden noodzakelijk was te achten”, omdat hij — evenals in 1938 de commissie „welke tot taak had na te gaan of een door het Ned. Instituut van Accountants, de Nederl. Bond van accountants en de Ned. Org. van accountants in 1926 aan de Regeering aangeboden wetsontwerp de basis zou kunnen vormen voor een bevredigende oplossing van het vraagstuk” en in 1918 de commissie „welke tot taak had na te gaan of — en zoo ja op welke wijze — een wettelijke regeling van het accountantsberoep behoorde te worden getroffen” — van meening was dat „slechts dan de vrijheid om het accountantsberoep uit te oefenen zou mogen worden aangetast, indien bepaald aanwijsbare groote belangen zulk een ingrijpen zouden rechtvaardigen.”

Is deze opvatting juist?

Ordering van het bedrijfsleven — in al zijn geledingen — schept een groote behoefte aan „bevoegde” accountants. Immers èn bij de inrichting der administratie volgens voor te schrijven schema's èn bij de controle op de naleving van door de bedrijfsorganisaties gegeven voorschriften zijn èn bekwame èn betrouwbare deskundigen meer dan ooit vereischt. Er moeten derhalve waarborgen zijn zoowel wat betreft vakbekwaamheid als toezicht op de uitvoering van opgedragen werkzaamheden.

De accountant is, meer dan ooit, geworden niet alleen vertrouwensman van den opdrachtgever, doch vertrouwensman van het maatschappelijk leven.

't Is uiteraard niet eenvoudig te bepalen of daarmede „bepaald aanwijsbare groote belangen” op het spel staan, welke een exclusieve houding ten opzichte van een meer of minder groot aantal beoefenaars van het accountantsberoep kan rechtvaardigen.

Zoo iets is toch altijd min of meer subjectief.

Staat men bij de wettelijke regeling voor de keuze of een nieuwe titel aan te nemen, die alleen verkregen kan worden door in alle opzichten bevoegde accountants of de titel „accountant” behouden, doch dan de

deur voor toelating wijd open zetten om ook de middelmatig bevoegde accountants toe te laten, dan is de keuze niet moeilijk, dan kiese men den nieuwen titel.

In het bij de 2e Kamer der Staten Generaal liggende wetsontwerp is als nieuwe titel gekozen „registeraccountant”.

Men kan zich afvragen of bescherming van den titel alleen voldoende is of wel dat men verder moet gaan in verband met de in 't maatschappelijk leven uitgeoefende functie m.a.w. bij het behalen van volledige accountantsbevoegdheid den nieuwen titel moet invoeren of op het oogenblik dat men in 't economisch leven gaat optreden als accountant tot bescherming moet overgaan.

't Wil mij toeschijnen dat het laatste 't geval is, m.a.w. dat de titelbescherming zich bepalen kan tot die accountants, die als zoodanig in 't economisch leven een plaats vervullen, 't zij als publiek accountant, 't zij als overheidsaccountant. Gebruikt men de accountantsbevoegdheid om een leidende functie in 't bedrijfsleven te vervullen, dan kan men zijn bevoegdheid staven met behulp van diploma's.

Volgt men deze opvatting, dan kan de weinig welluidende titel „registeraccountant” worden vermeden, kan men de accountantsfunctie aanduiden door achter den naam de letters G.P.A. of G.O.A. te plaatsen als afkorting van de woorden: Geregistreerd Publiek Accountant of Geregistreerd Overheids Accountant of onder den naam deze woorden voluit te plaatsen.

Men past zich dan aan bij het gebruik in de Angelsaksische landen, vanwaar trouwens ook het woord accountant zelve afkomstig is.

't Is echter de vraag of alleen met de bescherming van den titel volstaan kan worden, of wel dat men verder heeft te gaan en de beroepsuitoefening in bijzonderheden moet regelen, m.a.w. moet komen tot een bepaalde structuur van het accountantsberoep.

In 't licht beschouwd van de evolutie, die zich op accountantsgebied aan het voltrekken is, moet m.i. aan 't laatste de voorkeur worden gegeven.

Van deze praemisse uitgaande, is de vraag onder 't oog te zien of dan alle vakgenooten in één organisatie opgenomen moeten worden of de vakgenooten in verschillende organisaties opgenomen moeten worden in verband met hun maatschappelijke functie, welke organisaties dan weer tot een centrale organisatie gecoördineerd moeten worden.

Persoonlijk gevoel ik voor 't eerste systeem het meeste, omdat dit de eenheid tusschen vakgenooten 't meeste bevordert, omdat men door nauw persoonlijk contact met elkaar de belangen en van 't bedrijfsleven, waarvoor de publieke accountant opkomen moet en van de overheid, waarvoor de overheidsaccountant opkomen moet het meeste bevordert, m.a.w. de samenleving 't allerbeste dienen zal.

Dit ware als volgt mogelijk:

Gesticht wordt een Vereniging van publieke- en overheidsaccountants, waarvan alle bevoegde accountants, welke een functie in het economisch leven vervullen, verplicht moeten worden lid te worden en welke verordenende bevoegdheid heeft.

De leiding berust bij een Centraal Bestuur gevormd uit de Besturen van de hierna te noemen Secties.

Dit heeft o.m. tot taak:

- 1e. de registratie van bevoegde accountants,
- 2e. voorschriften geven t.a.v. de eischen, waaraan voldaan moet worden om in de toekomst den nieuwen titel te verkrijgen, m.a.w. regeling

van toekomstige examens en vrijstellingen voor die examens. Toezicht op deze examens kan plaats vinden door een College van Curatoren.

- 3e. opleiding voor het accountantsexamen organiseren, zolang de Economische Hoogeschoolen en Gem. Universiteit van Amsterdam niet voldoende accountants afleveren om in de behoefte te voorzien.

De technische uitvoering is daarbij op te dragen aan een z.g. „Bureau der examens”.

- 4e. de uitgifte van een periodiek ter behandeling van algemeene vakbelangen, teneinde de evolutie in het accountantsberoep te dienen.
- 5e. het toezicht op de gedragingen, zoowel van publieke accountants als van overheidsaccountants verzorgen ten einde een goede beroepsuitoefening te verzekeren, hetgeen en ter wille van het beroep en ter wille van het economisch leven dringend vereischt is.

Daartoe zullen over en weer en van de zijde van de openbare accountant en van de zijde van den overheidsaccountant klachten over de wijze van beroepsuitoefening naar voren gebracht moeten kunnen worden.

Noodzakelijk is dan echter dat aan de overheidsaccountants toegestaan wordt al hetgeen hun ambtelijk ter kennis komt terzake van misdragingen van vakgenooten te bevoegder plaatse kenbaar te maken.

Op dit oogenblik is zulks op grond van de verplichting tot geheimhouding aan de overheidsaccountants opgelegd, echter onmogelijk, tot schade van het accountantsberoep niet alleen, doch ook tot schade van het bedrijfsleven.

Overwogen kan dan worden of 't geval zich al of niet leent voor tuchtrechtspraak.

Ongetwijfeld zou dit de uitoefening van het accountantsberoep ten goede komen.

- 6e. adviezen geven aan de Regeering over alle vragen, welke het accountantsberoep raken, alsmede uit eigen beweging voorstellen aan de Regeering doen over onderwerpen, waarbij het vakbelang is betrokken.

Ter behartiging van de belangen van de beide categorieën van accountants worden echter in de vereeniging twee Secties gevormd, welke zich bezighouden met bijzondere vakbelangen.

Elk dezer Secties heeft een eigen Bestuur:

a. *Sectie publieke accountants.*

De taak hiervan bestaat uit:

1e. Maatregelen treffen welke voor een goede beroepsuitoefening noodzakelijk geacht worden, zooals de regeling van de verantwoordelijkheid voor uitgevoerde werkzaamheden (Reglement van arbeid) en de regeling van het Tuchtrecht.

2e. Contact onderhouden en met de organisaties uit het bedrijfsleven en met de overheid ter wille van de bijzondere vakbelangen dezer categorie van accountants.

Veel van 't geen voor het bovenstaande vereischt wordt is op dit oogenblik reeds aanwezig bij de voornaamste accountantsorganisaties hier te lande, als het Ned. Instituut van Accountants en de Vereeniging van academisch gevormde accountants.

Deze organisaties hebben zich in den loop der jaren vrij kunnen ont-

wikkelen, al heeft natuurlijk ook de oorlog daar een periode van stagnatie in de ontwikkeling teweeggebracht.

Vele plannen toch tot verbetering zijn, naar mij bekend is, moeten blijven rusten, zullen nu ongetwijfeld spoedig tot stand gebracht worden.

b. Sectie overheidsaccountants.

De taak hiervan bestaat uit:

Behartiging van de bijzondere vakbelangen dezer categorie van accountants, in 't bijzonder door contact te houden met de overheid op 't gebied van beroepsuitoefening, rechtszekerheid, salariering.

Voorschriften voor een goede beroepsuitoefening, zoowel als voor tuchtrecht, behooren door de overheid gegeven te worden.

Ter bereiking van het bovenstaande bestaan ook reeds organisaties n.l. de Vereeniging van rijksaccountants, tot welke vereeniging vóór den oorlog voornamelijk accountants ressorteerende onder het Min. van Financiën behoorden en de Vereeniging van Gemeenteaccountants. 't Overgrootste deel der leden van de Vrg. van Rijksaccountants en een zeer beperkt deel der leden van de Vrg. van Gemeenteaccountants is op dit oogenblik tevens lid van het Ned. Inst. van Accountants of de Vereeniging van academisch gevormde accountants.

Met het oog op de verschillende vakbelangen der overheidsaccountants kan de Sectie overheidsaccountants eventueel verder onderverdeeld worden b.v. Ondersectie Rijksaccountants, Ondersectie Gemeenteaccountants.

Door het instellen van een „Centraal Bestuur” is bereikt dat ondanks differentiatie in de beroepsuitoefening toch de eenheid tusschen accountants wordt bewaard.

Wat is nu het nuttig effect van de ordening van het accountantsberoep?

In de eerste plaats natuurlijk dat vast staat welke accountants bevoegd en betrouwbaar geacht kunnen worden, m.a.w. „the right man in the right place” kan worden tewerk gesteld.

In de tweede plaats dat coördinatie van accountantswerkzaamheden opgedragen en aan publieke accountants en aan overheidsaccountants mogelijk wordt. De overheidsaccountant behoort bij een goede ordening van het accountantsberoep overwegend een aanvullende functie te hebben d.w.z. uitsluitend belast te worden met toezicht op door den publieken accountant gecertificeerde stukken, voor zoover zulks met het oog op de naleving der wetgeving vereischt wordt. 't Is ten slotte onmogelijk voor den publieken accountant tot in alle details op de hoogte te wezen van de wettelijke bepalingen. Daarvoor is specialistische kennis een eerste vereischte, die en door studie en door langdurige ervaring eerst kan worden verkregen, m.a.w. vereischt van den overheidsaccountant naast normale accountantskennis een speciale kennis op juridisch gebied.

Zoolang echter het accountantsberoep niet is geordend, zoolang niet alle bedrijven of beroepen verplicht zijn zich van accountantshulp te voorzien, moet de overheidsaccountant volledig of ten deele normale accountantswerkzaamheden verrichten. Dat dit oneconomisch is, onnoodig beslag legt op de beschikbare capaciteit van de overheidsaccountants, zal wel niet worden betwijfeld.

En vooral is dat zoo bezwaarlijk, omdat de overheidsaccountantsdiensten groote moeilijkheden hebben om bekwame accountants te verkrijgen en te behouden. Door de gebondenheid aan salarisschalen, door vaak geringe promotiekansen is de verleiding, voornamelijk voor de jongere accountants, groot om na verloop van tijd over te gaan in 't particuliere beroep. Dit heeft ten gevolge geringe stabiliteit in de bezetting der

bureaux, telkens weer opnieuw „inwerken” van nieuwe krachten, wat moet leiden tot verspilling van capaciteit.

't Wordt naar mijn overtuiging dan ook dringend noodzakelijk de overheidsaccountantsdiensten op meer commercieele basis te gaan organiseren, opdat de overheid de beschikking houden zal over gelijkwaardige krachten als op de publieke accountantskantoren. Dit toch is zeker noodzakelijk, wil men bereiken dat de uitvoering van wettelijke maatregelen op deskundige wijze plaats vindt, niet alleen ter wille van de overheid zelve, doch ook ter wille van 't economisch leven, ter wille van de rechtszekerheid.

Een dergelijke coördinatie zal ongetwijfeld een economische benutting van de aanwezige accountantscapaciteit ten gevolge hebben:

- 1e. omdat de overheidsaccountants zich kunnen bepalen tot hun eigenlijke taak.
- 2e. omdat dan in geval van bijzondere werkzaamheden aan de overheidsaccountantsdiensten opgedragen, deze in staat gesteld worden een deel hunner werkzaamheden te delegeren aan publieke accountants, zij het onder eigen verantwoordelijkheid, waarvoor uiteraard dan supervisie vereischt is.

Het publieke accountantsberoep heeft uit den aard der zaak een veel grooter accountantscapaciteit (en in verband daarmee ook een grooter capaciteit aan assistenten) dan het overheidsaccountantsberoep, zoodat het eerste gemakkelijker „spitsen” kan opvangen dan het laatste.

Voor al in den na-oorlogschcn tijd, waarin de overheidsaccountantsdiensten overbelast zijn, blijkt zulks ten duidelijkste.

't Doel: „een zoo economisch gebruik van de beschikbare accountantscapaciteit” is daarmee echter nog niet ten volle bereikt.

Daarvoor is ook noodig samenwerking tusschen overheidsaccountants onderling.

III. Ordening van het overheidsaccountantsberoep.

Het eerste probleem dat aan de orde gesteld moet worden is de functioneele plaats van de overheidsaccountantsdienst in de organisatie van de overheid.

De vraag rijst nl. of de overheidsaccountantsdienst al of niet een zelfstandige plaats moet innemen in deze organisatie.

't Wil mij toeschijnen dat deze vraag bevestigend beantwoord moet worden, dat de overheidsaccountantsdienst staan moet tusschen het economisch leven en de overheid, m.a.w. niet moet zijn een onderdeel of verlengstuk van de met uitvoering van wetgeving belaste organen van de overheid.

Dit is noodzakelijk — al wordt het in ons land niet overal goed beseft — ter wille van de objectiviteit.

Uit algemeen belang beschouwd is het noodzakelijk, dat tegenover de zelfstandige publieke accountants zelfstandige overheidsaccountants staan, die als collega's-vakgenooten, elk wetende dat hij bepaalde belangen heeft te behartigen, als deskundigen gebleken geschilpunten kunnen behandelen.

Maatschappelijk beschouwd hebben beide functionarissen eenzelfde functie, zij het dat ze tegengestelde belangen vertegenwoordigen.

Indien door de deskundigen tot een redelijk resultaat wordt gekomen zal zich daarbij dan zoowel 't bedrijfsleven als de overheid kennenn neerleggen.

Uiteraard zullen specifiek juridische geschillen door juridische deskundigen, eventueel met bijstand van accountants, moeten worden behandeld, omdat dan een terrein dat niet tot de competentie van accountants behoort, wordt betreden.

Zoo kan ook een goede afbakening van elks werkterrein verkregen worden, iets wat tot nu toe vaak niet 't geval is.

Het tweede probleem dat bij de ordening van het overheidsaccountantsberoep aan de orde komt is het probleem van centralisatie of decentralisatie.

Moet men komen tot een centrale overheidsaccountantsdienst?

Centralisatie is theoretisch beschouwd inderdaad het meest juiste, doch decentralisatie is ongetwijfeld het meest practische.

De taak der overheid is veelomvattend, de wetgeving betrekking hebbende op onderdeelen dier taak is zeer uiteenlopend, veelal ook zeer gecompliceerd. Dit leidt er toe dat de overheidsaccountants naast hun vaktechnische scholing een specifiek juridische scholing moeten hebben verkregen om de hen op te dragen taak behoorlijk te kunnen vervullen, m.a.w. dat specialistische kennis moet zijn verworven, zulks geldt zoowel voor de met leiding als met uitvoering belaste ambtenaren.

In ons land ziet men dan ook m.i. terecht decentralisatie toegepast; de verschillende overheidsaccountantsdiensten zijn geheel los van elkaar tot stand gekomen, hebben in geen enkel opzicht contact met elkaar.

Dit nu is een zeer groot bezwaar.

Ernstig overwogen moet dan ook worden de nadeelen der decentralisatie zooveel mogelijk op te heffen door contact tusschen de overheidsaccountantsdiensten te leggen.

Zoo zou o.m. door overleg bevorderd kunnen worden:

- 1e. dat maatregelen op administratief gebied, in verschillende wetten of uitvoeringsvoorschriften van wetten gegeven, eerst tot stand komen, nadat de overheidsaccountantsdiensten overleg gepleegd hebben over de wijze waarop dit het meest doeltreffend kan geschieden.

Zoowel de belangen van de overheid, als de belangen van het economisch leven kunnen daarbij in beschouwing genomen worden.

Mogelijk dat dan aan de veelheid van administratieve voorschriften door coördinatie eens eindelijk een einde komt.

Uiteraard is daarvoor noodig dat de ontwerpers dier administratieve voorschriften eerst advies vragen aan de overheidsaccountantsdiensten, 't geen thans gewoonlijk — zeer ten onrechte — niet het geval is.

- 2e. dat de resultaten van onderzoeken door de verschillende overheidsaccountantsdiensten — voor zoover daarmee geen belangen van de gecontroleerde bedrijven of beroepen of deszelfs eigenaren worden geschaad — worden uitgewisseld:

Vanzelfsprekend moet in 't oog gehouden worden, dat aan ambtenaren, verbonden aan bepaalde overheidsdiensten, geheimhouding is opgelegd ter zake van 't geen hen bij hun onderzoeken is gebleken.

Dit is opzichzelf zeer juist, doch m.i. moet men de geheimhoudingsplicht niet te absoluut stellen.

Noch tegen uitwisseling van bepaalde bij de onderzoeken gevonden resultaten, noch tegen het ter kennis brengen van misdragingen van accountants bij de bevoegde instanties, behoeft in principe bezwaar gemaakt te worden.

Hoe ver daarbij gegaan mag worden kan in voorschriften van de overheid worden geregeld.

In elk geval staat vast dat thans het economisch leven aan een veelheid van controles wordt onderworpen, waarbij dezelfde boeken en bescheiden moeten worden overgelegd, waarbij dezelfde of soortgelijke berekeningen door de controleerende ambtenaren zullen worden gemaakt.

't Gevolg daarvan is dat de bedrijven en beroepen noodeloos personeel ter beschikking moeten stellen voor 't geven van toelichting.

Men kan dan ook zeer zeker constateeren, dat gebrek aan coördinatie van controlemaatregelen door de overheidsaccountantsdiensten van nadeeligen invloed voor 't economisch leven moet zijn.

Uitgaande van de praemisse dat decentralisatie van de overheidsaccountantsdiensten zelve moet plaats vinden, komt dan de vraag aan de orde hoe deze diensten dan weer verder te zijn organiseren, m.a.w. of binnen deze diensten centralisatie of decentralisatie heeft plaats te vinden. Centralisatie is ook in dit geval theoretisch beschouwd het meest juiste, doch uit praktische overwegingen moet ook daarvan worden afgezien, verdient een mengvorm „gemengde decentralisatie” genoemd, de voorkeur.

In dat systeem wordt uitgegaan van een centrale leiding, die rechtstreeks verantwoording schuldig is aan de overheid voor een goede functioneering van de overheidsaccountantsdienst, die in verband daarmee de gang van zaken in groote lijnen voorschrijft, die toezicht uitoefent op de met uitvoering belaste leiding, die elk voor zich een groote mate van zelfstandigheid bezit om in verband met de omstandigheden ter plaatse handelend op te treden.

Men zou het ook aldus kunnen stellen, dat de centrale leiding tot taak heeft 't geheel te coördineeren tot een eenheid, welke uiteraard bij algeheele decentralisatie geheel ontbreekt.

Schematisch voorgesteld zou de organisatie van de overheidsaccountantsdiensten aldus kunnen zijn:

Ministerie

Regionale bureaux

Sub-bureaux

Op details kan in dit tijdschrift uiteraard niet worden ingegaan, omdat deze niet van algemeen belang zijn.

Vast staat voor mij echter dat de tegenwoordige organisaties in velerlei opzicht tekort schieten, zoodat een grondige herziening behoort plaats te vinden.

Indien de organisatie uniform geschiedt voor alle overheidsaccountants- of semi-overheidsaccountantsdiensten kan op eenvoudige wijze bereikt worden:

- 1e. overleg tusschen leidende en uitvoerende organen der accountantsdiensten onderling, zoowel op bedrijfseconomisch als op administratief-organisatorisch of controlegebied.

- 2e. overleg tusschen leidende en uitvoerende organen der accountantsdiensten met leidende en uitvoerende organen van officieele of semi-officieele instanties.

Daarbij is o.m. te denken aan overleg: op statistisch en informatorisch gebied met het

- a. Centraal Bureau voor de Statistiek, het Ned. Economisch Instituut voor den Middenstand en dergelijke instellingen.
b. op bedrijfseconomisch-, administratief-organisatorisch- of controlegebied met bedrijfsorganisaties.

Op het oogenblik is van dit alles niets behoorlijk geregeld.

Dit gebrek aan coördinatie van werkzaamheden is echter geen euvel dat inhaerent is aan de overheidsaccountantsdiensten, doch kan men op vrijwel elk gebied der overheidsbemoeiing constateeren.

't Gevolg ervan is — het zij in verband met het groote belang nogmaals herhaald!

- 1e. dat doublure van werkzaamheden aan de orde van den dag is, zoodat groote besparingen op de te verrichten arbeid mogelijk zijn of, wat daarmee gelijk staat, van verrichte arbeid meer nuttig effect is te verkrijgen, terwijl het bedrijfsleven heel wat moeite en kosten zouden bespaard blijven,
2e. dat een schat van statistisch materiaal al of niet onmiddellijk bruikbaar, ter beschikking staat, dat onvoldoende benut wordt,
3e. dat talrijke maatregelen op administratief-organisatorisch gebied vereenvoudigd kunnen worden bij coördinatie van voorschriften door officieele of semi-officieele instanties te geven, wat een veelheid van werk voor 't bedrijfsleven zou besparen.

Is dat te verantwoorden in een tijd waarin het uiterste gedaan zal moeten worden om de welvaart van ons zoo zwaar beproefde volk op peil te brengen?

Neen.

Moge de Regeering dan ook alles in het werk stellen om op den kortst mogelijken termijn de noodzakelijke verbeteringen in de organisatie van de overheidsaccountantsdiensten te doen aanbrengen, eventueel na ingewonnen advies eener daartoe in 't leven te roepen Commissie van Advies over de organisatie van het overheidsaccountantsberoep.

Op de wettelijke regeling van het accountantsberoep behoeft dat niet te wachten.

HEFFING VAN DEN VERMOGENSAANWAS

door Dr. J. F. Haccoû

In verband met den toestand van de overheidsfinanciën zal het noodzakelijk en ook alleszins billijk zijn, dat onder meer de gedurende den oorlog verkregen vermogensaanwas wordt belast. Hoe eenvoudig het ook moge schijnen het begrip vermogensaanwas te omlijnen, in werkelijkheid zal zulks niet zoo gemakkelijk zijn, indien te dezen aanzien wordt gestreefd naar juistheid. Wat toch beteekent vermogensaanwas?

Onder het vermogen verstaan wij — en wij volgen hierbij Limperg — de in kapitaal- en duurzame consumptiegoederen en kapitaalrechten concreetiseerde koopkracht. Hier komt daarvan alleen het eigen vermogen in aanmerking. Tot de kapitaalrechten rekenen wij ook het geld. De be-